

INTERVENÇÃO DA FISIOTERAPIA NA FUNCIONALIDADE DE UM PACIENTE COM ACIDENTE VASCULAR ENCEFÁLICO: RELATO DE CASO

Lindemberg Barreto Mota da Costa¹

Brenno Lucas Rodrigues da Silveira¹

Rebecca Morais de Sousa¹

João Pedro de Lima Andrade¹

Karine Helena Soares Rodrigues¹

Karoline Sampaio Nunes Barroso²

RESUMO

O Acidente Vascular Encefálico é definido como uma lesão aguda no sistema nervoso central. A patologia se destaca por ser a causa mais comum de incapacidade e a terceira causa de morte entre os adultos. A restrição sanguínea pode levar a presença de alterações focais ou globais. Essa condição pode propiciar o aparecimento de disfunções que afetam as estruturas e funções do corpo e, também, os níveis de atividade e participação do indivíduo. As condutas fisioterapêuticas devem ser direcionadas à melhora da funcionalidade de pacientes acometidos pelo acidente vascular, baseadas no modelo biopsicossocial. Nosso trabalho tem como objetivo analisar a evolução da funcionalidade em um paciente com diagnóstico de acidente vascular encefálico. Participou do estudo de caso um paciente, do sexo masculino, 66 anos, com diagnóstico de acidente vascular encefálico isquêmico, crônico. A avaliação do paciente foi realizada usando os componentes da Classificação Internacional da Funcionalidade. A principal queixa do paciente em relação à atividade foi o desequilíbrio para andar e realizar as atividades do dia a dia. Essa alteração estava impactando no aspecto social e na qualidade de vida do paciente. De acordo com a queixa da atividade, foi realizada avaliação da funcionalidade usando três testes funcionais: escala de equilíbrio de Berg, teste de sentar e levantar de 5 repetições e timed up and go test. Além disso, o teste de 1 Resistência Máxima (1RM) para estabelecer o protocolo de tratamento. A conduta fisioterapêutica foi baseada nas queixas do paciente e nos resultados dos testes funcionais. Foram realizados 7 atendimentos, no período de 3 semanas consecutivas. O protocolo de atendimento

¹ Discente do Curso de Fisioterapia do Centro Universitário Christus.

² Docente do Curso de Fisioterapia do Centro Universitário Christus.

era composto por exercícios resistidos em membros superiores e inferiores, exercícios de controle de tronco, atividades de equilíbrio, coordenação e treino de marcha. **Resultados:** No primeiro atendimento, foi pontuado 37 pontos na escala de equilíbrio de Berg, sendo os principais déficits: girar 360 graus, posicionar os pés alternadamente nos degraus, permanecer em pé com um pé na frente do outro e em pé com apoio em uma perna. No teste de sentar e levantar, o paciente realizou em 50,57 segundos e no teste de marcha, o resultado obtido foi de 29,89 segundos, com auxílio da bengala. Na reavaliação, após os sete atendimentos, os resultados atingidos foram: 45 pontos na escala de Berg, representando uma melhora, principalmente nas limitações observadas na primeira avaliação; 16,16 segundos no teste de sentar e levantar e 20,87 segundos no timed up and go teste. Concluímos que o protocolo de tratamento baseado na avaliação funcional apresentou resultados favoráveis no déficit de equilíbrio do paciente. Podemos identificar um melhor desempenho nos testes e, conseqüentemente, uma melhor capacidade funcional e prevenção de quedas.

Palavras-chave: Acidente Vascular Encefálico, Equilíbrio, Fisioterapia, Testes Funcionais